

Q37: Há algum comentário ou sugestão adicional que você gostaria de compartilhar sobre suas experiências como estudante da área de computação?

Categoria	Subcategoria 1	Subcategoria	#	Quote	Resposta	ID
Ações	Evento	Atividades com representatividades femininas	1	ver mulheres bem sucedidas na área me deu um gás tão grandeeee de permanecer na área, nunca pensei que representatividade era tão importante	Em pouco mais de 1 ano de curso, a faculdade em que eu faço parte trouxe inúmeros homens bem sucedidos na área para contribuir com palestras em auditório e em sala e nunca levaram uma mulher para palestrar, participei agora da 9 edição do Mulher Tech Sim Senhor 2024 e ver mulheres bem sucedidas na área me deu um gás tão grandeeee de permanecer na área, nunca pensei que representatividade era tão importante	57
	Docente	Divisão de grupos com diversidade de gênero	1	dividia os grupos nos dividíamos para que cada um tivesse duas meninas pra ficar diverso	Na minha sala apesar de entrarem mais homens no ultimo período ficou meio a meio e era muito legal as trocas entre todos ate os professores adoravam as trocas com a gente e sempre que se dividia os grupos nos dividíamos para que cada um tivesse duas meninas pra ficar diverso	63
		Encorajamento por parte de professores homens	1	Para mim, foi fundamental ter professores homens que me encorajassem, mesmo que os meus colegas não o fizessem.	Para mim, foi fundamental ter professores homens que me encorajassem, mesmo que os meus colegas não o fizessem. Várias vezes, eu preferia fazer o trabalho sozinha. Eu sempre tive mais dificuldade e, então, levava mais tempo para fazer os exercícios e assimilar o que estava sendo passado. Para mim, fazer trabalho em grupo era desconfortável e gerava estresse. No final, meu rendimento com o grupo se resumia às tarefas menos técnicas. Isto é, escrever relatórios, organizar e-mails e agenda de encontros, montar o design da página e apresentar o projeto. Já a parte técnica ficava para os meus colegas. Então, depois de um tempo, resolvi fazer os trabalhos mais sozinha ou com amigas. Infelizmente, quando decidi fazer programação com minha amiga, acabamos reprovando. O professor foi extremamente desagradável. Ele disse que, como não havíamos ido à aula para tirar dúvidas, nosso trabalho não estava bom. O fato é que o combinado não era ter aula, nem éramos obrigadas a ir tirar dúvidas. O acordo que o Professor tinha feito com os alunos é que o laboratório e ele estavam disponíveis para dúvidas, mas que todos teriam presença marcada. Nós não tínhamos dúvidas e estávamos fazendo o trabalho normalmente. Mas quando chegou a hora dele ver nosso código, ele começou a descontar pontos. Nós tínhamos feito e testado todos os requisitos. Ele simplesmente começou a achar falhas no código fonte. Como os critérios de avaliação era genéricos então qualquer coisa ele poderia descontar. O que ele queria, na verdade, era nossa presença em todas as suas aulas. Lembro-me de que não comparecemos a três encontros, durante o semestre foram dez. Nosso colega homem não foi em nenhum e passou. Então, esse sentimento de que fomos perseguidas de alguma forma nos deixou marcas. Graças a isso, mudei de universidade e não me arrependo dessa mudança. Foi o que me reergueu e me fez continuar nessa carreira, até mesmo como professora de Engenharia de Software.	256
	Institucional/docente	Projetos com o tema gênero na área de TI	1	a partir do momento que entrei no projeto que tinha esse intuito de acolher as meninas na área de TI na graduação, a jornada no curso ficou muito mais leve e me ajudou a enfrentar os desafios da melhor forma ressalto a importância de ter projetos com o tema de gênero e TI na área.	Gostaria de compartilhar que a partir do momento que entrei no projeto que tinha esse intuito de acolher as meninas na área de TI na graduação, a jornada no curso ficou muito mais leve e me ajudou a enfrentar os desafios da melhor forma , até hoje em dia. Portanto, ressalto a importância de ter projetos com o tema de gênero e TI na área.	153

Comentários		Diferença biológica de gênero	1	Nós mulheres podemos realizar qualquer coisa que queiramos, porém realmente acredito que somos diferentes no pensar e no agir em comparação ao sexo oposto. Isso é biológico	Nós mulheres podemos realizar qualquer coisa que queiramos, porém realmente acredito que somos diferentes no pensar e no agir em comparação ao sexo oposto. Isso é biológico	155		
	Negativo	Assédio moral / misogenia Docente (2) Chefe (1)	3	Passei por um momento terrível onde um professor que estava sozinho comigo na sala (todos os alunos abandonaram a matéria) me humilhou dizendo que eu não era capaz de entregar um trabalho, foi uma das piores experiências da minha vida.	Passei por um momento terrível onde um professor que estava sozinho comigo na sala (todos os alunos abandonaram a matéria) me humilhou dizendo que eu não era capaz de entregar um trabalho, foi uma das piores experiências da minha vida.	139		
				professor foi extremamente grosso e desnecessário. o professor olha para mim e fala "você está precisando estudar mais em casa" e sai para responder as dúvidas dos garotos da turma. Eu fiquei extremamente chateada com isso, principalmente por ele simplesmente dar as costas e não responder a minha dúvida, para logo depois ir tirar as dúvidas dos garotos com empolgação.	Eu gostaria de compartilhar um episódio ao qual um professor foi extremamente grosso e desnecessário. Em uma aula de laboratório, eu estava com dúvida sobre um conteúdo, logo levantei minha mão e chamei o professor, quando ele chegou na minha cadeira, comecei a explicar meu questionamento e pedir uma orientação sobre, nesse momento o professor olha para mim e fala "você está precisando estudar mais em casa" e sai para responder as dúvidas dos garotos da turma. Eu fiquei extremamente chateada com isso, principalmente por ele simplesmente dar as costas e não responder a minha dúvida, para logo depois ir tirar as dúvidas dos garotos com empolgação.	163		
				no meu antigo estágio uma das chefes falou que não iria querer mais mulheres porque somos muito sentimentais.	Não é fácil, no meu antigo estágio uma das chefes falou que não iria querer mais mulheres porque somos muito sentimentais.	380		
				Assédio Sexual	1	assédio sexual na faculdade	Eu sofri assédio sexual na faculdade	32
				Atividades com representatividade somente masculina	1	a faculdade em que eu faço parte trouxe inúmeros homens bem sucedidos na área para contribuir com palestras em auditório e em sala e nunca levaram uma mulher para palestrar	Em pouco mais de 1 ano de curso, a faculdade em que eu faço parte trouxe inúmeros homens bem sucedidos na área para contribuir com palestras em auditório e em sala e nunca levaram uma mulher para palestrar , participei agora da 9 edição do Mulher Tech Sim Senhor 2024 e ver mulheres bem sucedidas na área me deu um gás tão grandeeeee de permanecer na área, nunca pensei que representatividade era tão importante	57
		Falta de apoio familiar	2	SEM TER ESSE APOIO DA MINHA FAMÍLIA	EU NUNCA FUI ATACADA POR UM HOMEM NA AREA, MAS SEMPRE SOFRI COM AS CONSEQUÊNCIAS DO PATRIARCADO POR SER MULHER: TRABALHAR, ESTUDAR, FAZER COISAS DE CASA, SEM TER ESSE APOIO DA MINHA FAMÍLIA, E TENDO MUITA INSEGURANÇA COM MINHAS COMPETÊNCIAS.	104		

				Mas faltava o incentivo as vezes da família e/ou amigos.	Eu fiz curso técnico de informática antes de entrar na graduação, das 10 meninas da sala entre 40 alunos, somente eu segui a carreira de informática e minhas colegas eram tão capazes ou até melhorar que eu em outras áreas. Mas faltava o incentivo as vezes da família e/ou amigos. Quem me ajudou a decidir foram meus professores do curso técnico, após uma conversa interessante de uma adolescente meio perdida que tinha ganhado uma bolsa pra ciência da computação com medo de não gostar, não se adaptar. Eles foram acolhedores, tiraram todas as minhas dúvidas e me perguntaram como eu me sentia quando estava programando ou realizando alguma atividade do curso. Para mim isso ajudou bastante quando eu ficava balançada pois eu lembrava que eu estava ali pq gostava	141
	Falta de debate de questões sociais	1	muita falta de debate que descontra a mente de todos, Por não ser um curso q estuda diretamente questões sociais, as pessoas não têm contato com esse tipo de debate e se acomodam com suas opiniões e preconceitos caídos de podre.	Na minha experiência dentro do curso, noto que existe muita misoginia e muita falta de debate que descontra a mente de todos , diferente dos cursos de humanas, onde é mais comum haver essas conversas. Por não ser um curso q estuda diretamente questões sociais, as pessoas não têm contato com esse tipo de debate e se acomodam com suas opiniões e preconceitos caídos de podre.	94	
	Falta de inclusão (falsa inclusão)	1	finge ser inclusivo na maioria das vezes, mas lá dentro da empresa, o buraco é bem mais embaixo.	O mundo finge estar se preparando para nossa entrada nesse universo, finge ser inclusivo na maioria das vezes, mas lá dentro da empresa, o buraco é bem mais embaixo. Sei que "arrombar a porta" é importante para que o mundo gire, mas me preocupa a saúde mental das mulheres que vão estar na ponta dessa lança.	186	
	Fragilidade da saúde mental das mulheres	1	me preocupa a saúde mental das mulheres que vão estar na ponta dessa lança.	O mundo finge estar se preparando para nossa entrada nesse universo, finge ser inclusivo na maioria das vezes, mas lá dentro da empresa, o buraco é bem mais embaixo. Sei que "arrombar a porta" é importante para que o mundo gire, mas me preocupa a saúde mental das mulheres que vão estar na ponta dessa lança.	186	
	Grupos homogêneos em sala de aula	1	os grupos são formados em sala geralmente grupos de atividade etc são formados pelas mulheres do curso, pelo menos na minha experiência, se existe 6 mulheres na sala, 5 vão fazer um grupo e uma vai para um grupo aleatório.	Uma coisa que vejo muito é como os grupos são formados em sala geralmente grupos de atividade etc são formados pelas mulheres do curso, pelo menos na minha experiência, se existe 6 mulheres na sala, 5 vão fazer um grupo e uma vai para um grupo aleatório.	308	
	Machismo	11	Existem coisas que falando para homens não é o suficiente, então faça mais e não perca tempo com os babacas que aparecem querendo se mostrar melhor do que você.	Existem coisas que falando para homens não é o suficiente, então faça mais e não perca tempo com os babacas que aparecem querendo se mostrar melhor do que você. O que importa é o que você sabe sobre você mesma e seja firme na confiança de que você será a melhor no que faz, independente se tiverem outros a seu nível.	129	
Então desnecessariamente ele comenta: "As meninas devem saber como é", como se somente as mulheres pisassem na cozinha para fazer algo para comer. Achei essa fala extremamente machista.			Eu tive uma experiência em sala de aula que me deixou profundamente irritada e revoltada com o professor que estava ministrando a aula. Ele estava contando uma história sobre um dia que ele havia queimado uma tapioca, e estava descrevendo o cheiro e o aspecto de como tinha ficado. Então desnecessariamente ele comenta: "As meninas devem saber como é", como se somente as mulheres pisassem na cozinha para fazer algo para comer. Achei essa fala extremamente machista.	177		

			experiências machistas	Gostei do questionário, pois abriu uma reflexão para saber se meu desconforto não é o resultado arraigado de outras experiências machistas , além de despertar o interesse para saber se há ações de inclusão de gênero na instituição que estudo.	221
			No Mestrado, em uma turma de 30 eu era a única mulher e só tive uma situação onde claramente um dos professores tinha um tratamento diferente comigo, sendo mais rígido, por vezes um pouco estúpido, e cobrando mais de mim. Em cursos livres também tive uma situação onde fui alvo de uma piada machista (novamente, fui a única mulher na turma).	Durante a graduação realmente não observei problemas comigo. Não passei por casos onde me senti desconfortável por ser mulher, e já estive em aulas onde eu era a única mulher. No Mestrado, em uma turma de 30 eu era a única mulher e só tive uma situação onde claramente um dos professores tinha um tratamento diferente comigo, sendo mais rígido, por vezes um pouco estúpido, e cobrando mais de mim. Em cursos livres também tive uma situação onde fui alvo de uma piada machista (novamente, fui a única mulher na turma).	224
			Então parece que o fato de não ter mulheres não é o único fator, talvez os homens do ambiente serem machistas ou não influenciam mais negativamente.	Apesar dessa experiência na graduação e atualmente no doutorado, eu trabalhei um tempo em uma empresa onde eu era a única mulher do time (na verdade a primeira mulher). Mas lá eu fui muito bem respeitada e nunca duvidei das minhas capacidades. Muito pelo contrário, todos os integrantes do time sempre me elogiavam pelo meu desempenho ("você é uma máquina de tao rápida"). Então parece que o fato de não ter mulheres não é o único fator, talvez os homens do ambiente serem machistas ou não influenciam mais negativamente.	348
			aprendam a se impor em frente à homens machistas	Acho que pra além da proteção/prevenção dos problemas acontecerem, é importante que as mulheres "criem casca" de certa forma, e aprendam a se impor em frente à homens machistas. Porque a realidade infelizmente não é ideal e vai demorar a ser.	388
			machismo ainda é presente no dia a dia	É extremamente desafiador ser mulher preta, que trabalha com tecnologia. Tudo é bem mais difícil para a gente, estamos sempre tentando provar que sabemos algo e muitas vezes ofertamos sugestões, que outros "homens" repetem e eles são ouvidos. Mas, com certeza, tudo isso serve para nos mostrar que o machismo ainda é presente no dia a dia , estamos avançando, sem dúvidas, mas é uma luta diária. Que essa luta seja para nos fortalecer e que jamais deixemos nossos sonhos de lado por conta de comentários, falas, etc. Lugar de mulher é onde ela quiser!	25
			e os meninos tem brincadeiras que não são legais, se é que vc me entende	Me sinto muito sozinha na vdd, já que na minha sala atualmente só tem 2 meninas, e os meninos tem brincadeiras que não são legais, se é que vc me entende , então é solitário passar anos estudando assim	58

				<p>vários Comentários extremamente machistas feitos a mim ou outras alunas e professoras.</p>	<p>Eu tive duas experiências bem distintas com relação a preconceito e igualdade de gênero na computação.</p> <p>A primeira, em uma instituição Pública Federal e no Nordeste, com uma proporção em torno de 8 homens para cada mulher nos cursos de computação, nos 9 anos que passei nela (graduação, mestrado e doutorado interrompido), eu não presenciei e nem senti na pele nenhum tipo de preconceito com relação ao gênero. Éramos tratadas sempre como iguais intelectualmente e na maioria das vezes as mulheres, tanto professoras como estudantes, estavam em destaque, em especial coordenando grupos. Vejo que o ambiente positivo da época pode ter sido influenciado pela presença de uma mulher como coordenadora do curso e de programas grandes nacionais, que era (e é) muito respeitada e admirada.</p> <p>A segunda experiência foi em uma instituição privada de renome e no Rio de Janeiro, com proporções homem/mulher que não consegui ainda identificar, mas maiores do que encontrei em 2002 (em um departamento com umas centenas de estudantes, lembro, no momento, de no máximo 20 mulheres). Nesta em um ano e meio já me deparei com vários comentários extremamente machistas feitos a mim ou outras alunas e professoras. A maioria deles não percebi maldade na fala, mas um preconceito estrutural e já enraizado, como se não percebessem a diferença nas comparações realizadas a mulheres e homens da instituição e sua capacidade.</p>	149
				<p>mas ouvi muitas histórias de amigas minhas... Alunos que desmereciam monitorias de monitoras mulheres, comentários machistas de como o curso é masculino, etc.</p>	<p>Eu não passei por situações envolvendo machismo pois eu me isolei muito durante grande maioria do curso, mas ouvi muitas histórias de amigas minhas... Alunos que desmereciam monitorias de monitoras mulheres, comentários machistas de como o curso é masculino, etc.</p>	211
				<p>homens não se importam tanto quando outros conseguem fazer ou saber algo que eles não fizeram ou souberam, mas se sentem incomodados quando é uma mulher que consegue e tentam disfarçar a surpresa,</p>	<p>Como deve ser com todos os cursos, é uma área com bastante comparação. Nela, homens não se importam tanto quando outros conseguem fazer ou saber algo que eles não fizeram ou souberam, mas se sentem incomodados quando é uma mulher que consegue e tentam disfarçar a surpresa, então é importante não duvidar de si mesma também.</p>	66
		Machismo / Misogenia	3	<p>incentivos e propagandas machistas que disseminavam cada vez mais o distanciamento das mulheres nessa área, dessa forma o campo passou a ser percebido como masculino e muitas mulheres enfrentaram barreiras e preconceitos ao tentar ingressar ou progredir na área.</p>	<p>Acho que entender o contexto histórico do país e do mundo me ajudou muito a entender o porque do cenário atual. Por isso acharia interessante que todos soubessem que as mulheres já foram numerosas nas graduações de TI, assim que esse contexto surgiu (1960). A queda das mulheres nesse segmento se deve principalmente ao aumento da comercialização dos computadores pessoais (1980) que foi fortemente associada a "homens de negócios" com incentivos e propagandas machistas que disseminavam cada vez mais o distanciamento das mulheres nessa área, dessa forma o campo passou a ser percebido como masculino e muitas mulheres enfrentaram barreiras e preconceitos ao tentar ingressar ou progredir na área.</p>	248

			<p>Para mim, fazer trabalho em grupo era desconfortável e gerava estresse. No final, meu rendimento com o grupo se resumia às tarefas menos técnicas. Isto é, escrever relatórios, organizar e-mails e agenda de encontros, montar o design da página e apresentar o projeto. Já a parte técnica ficava para os meus colegas. Então, depois de um tempo, resolvi fazer os trabalhos mais sozinha ou com amigas.</p> <p>O professor foi extremamente desagradável. Ele disse que, como não havíamos ido à aula para tirar dúvidas, nosso trabalho não estava bom... Nós não tínhamos dúvidas e estávamos fazendo o trabalho normalmente. Mas quando chegou a hora dele ver nosso código, ele começou a descontar pontos. Nós tínhamos feito e testado todos os requisitos. Ele simplesmente começou a achar falhas no código fonte. Como os critérios de avaliação era genéricos então qualquer coisa ele poderia descontar. O que ele queria, na verdade, era nossa presença em todas as suas aulas.</p> <p>Como os critérios de avaliação era genéricos então qualquer coisa ele poderia descontar. O que ele queria, na verdade, era nossa presença em todas as suas aulas. Lembro-me de que não comparecemos a três encontros, durante o semestre foram dez. Nosso colega homem não foi em nenhum e passou.</p>	<p>Para mim, foi fundamental ter professores homens que me encorajassem, mesmo que os meus colegas não o fizessem. Várias vezes, eu preferia fazer o trabalho sozinha. Eu sempre tive mais dificuldade e, então, levava mais tempo para fazer os exercícios e assimilar o que estava sendo passado. Para mim, fazer trabalho em grupo era desconfortável e gerava estresse. No final, meu rendimento com o grupo se resumia às tarefas menos técnicas. Isto é, escrever relatórios, organizar e-mails e agenda de encontros, montar o design da página e apresentar o projeto. Já a parte técnica ficava para os meus colegas. Então, depois de um tempo, resolvi fazer os trabalhos mais sozinha ou com amigas. Infelizmente, quando decidi fazer programação com minha amiga, acabamos reprovando. O professor foi extremamente desagradável. Ele disse que, como não havíamos ido à aula para tirar dúvidas, nosso trabalho não estava bom. O fato é que o combinado não era ter aula, nem éramos obrigadas a ir tirar dúvidas. O acordo que o Professor tinha feito com os alunos é que o laboratório e ele estavam disponível para dúvidas, mas que todos teriam presença marcada. Nós não tínhamos dúvidas e estávamos fazendo o trabalho normalmente. Mas quando chegou a hora dele ver nosso código, ele começou a descontar pontos. Nós tínhamos feito e testado todos os requisitos. Ele simplesmente começou a achar falhas no código fonte. Como os critérios de avaliação era genéricos então qualquer coisa ele poderia descontar. O que ele queria, na verdade, era nossa presença em todas as suas aulas. Lembro-me de que não comparecemos a três encontros, durante o semestre foram dez. Nosso colega homem não foi em nenhum e passou. Então, esse sentimento de que fomos perseguidas de alguma forma nos deixou marcas. Graças a isso, mudei de universidade e não me arrependo dessa mudança. Foi o que me reergueu e me fez continuar nessa carreira, até mesmo como professora de Engenharia de Software.</p>	
--	--	--	--	--	--

			quando iniciei como estagiária, eu escutei de um colega de sala que nós mulheres seria as últimas a conseguir uma vaga no mercado. Eu ri, porque em 2 semestre de faculdade eu já estava empregada em um dos maiores bancos do Brasil como estagiária. Enquanto os piadista estava lá tentando ser algo.	Não desistir e ignorar algumas piadas de mau gosto, pensar sempre no seu objetivo é que podemos ser melhor que muitos que estão ali. Hoje sou programadora Cobol, mas quando iniciei como estagiária, eu escutei de um colega de sala que nós mulheres seria as últimas a conseguir uma vaga no mercado. Eu ri, porque em 2 semestre de faculdade eu já estava empregada em um dos maiores bancos do Brasil como estagiária. Enquanto os piadista estava lá tentando ser algo.	399
	Misogenia	3	Nesta vaga que era afirmativa para mulheres, o teste de código era consideravelmente mais complexo e exigia mais conhecimento do que o teste da vaga que era para ambos os gêneros.	Gostaria de compartilhar uma experiência que tive na busca de estágio. Fiz um teste de código de uma empresa específica. Concorri a duas vagas idênticas para estágio como desenvolvedora, ambas da mesma empresa e divulgadas ao mesmo tempo. A descrição da vaga, requisitos, atividades e remuneração oferecida eram idênticas. A única diferença entre as vagas era que uma delas era afirmativa para mulheres. Nesta vaga que era afirmativa para mulheres, o teste de código era consideravelmente mais complexo e exigia mais conhecimento do que o teste da vaga que era para ambos os gêneros. Isto gerou em mim um sentimento de que a empresa precisava que as mulheres provassem algo a mais para poder fazer parte do quadro de funcionários.	172
			Fui chamada de muitos nomes chulos, tive minha inteligência questionada e atentei contra mim mesma algumas vezes, espero que ninguém passe por isso.	Eu passei por um inferno no início do curso. Machuca muito sentir que ninguém pode te ajudar, é desesperador. Fui chamada de muitos nomes chulos, tive minha inteligência questionada e atentei contra mim mesma algumas vezes, espero que ninguém passe por isso.	345
			Na minha experiência dentro do curso, noto que existe muita misoginia	Na minha experiência dentro do curso, noto que existe muita misoginia e muita falta de debate que desconstrua a mente de todos, diferente dos cursos de humanas, onde é mais comum haver essas conversas. Por não ser um curso q estuda diretamente questões sociais, as pessoas não têm contato com esse tipo de debate e se acomodam com suas opiniões e preconceitos caídos de podre.	94
	Situações constrangedoras	1	Espero que cada vez menos mulheres passem por situações constrangedoras, onde pessoas nos julgam como fracas, não merecedoras de estar ali ou que só estamos ali por quem alguém acha a gente "bonitinha". Isso é muito triste.	Durante a graduação eu tive que muitas vezes me impor, ser grossa para poder conseguir o mínimo de respeito entre os meus colegas, tinha que fazer sempre o dobro de esforço para ganhar o reconhecimento que eles conseguiam com o mínimo. Eu gostaria muito de ver esse cenário sendo modificado, pois não acho justo isso. Espero que cada vez menos mulheres passem por situações constrangedoras, onde pessoas nos julgam como fracas, não merecedoras de estar ali ou que só estamos ali por quem alguém acha a gente "bonitinha". Isso é muito triste.	82
	Necessidade de se impor e de esforço dobrado	1	Durante a graduação eu tive que muitas vezes me impor, ser grossa para poder conseguir o mínimo de respeito entre os meus colegas, tinha que fazer sempre o dobro de esforço para ganhar o reconhecimento	Durante a graduação eu tive que muitas vezes me impor, ser grossa para poder conseguir o mínimo de respeito entre os meus colegas, tinha que fazer sempre o dobro de esforço para ganhar o reconhecimento que eles conseguiam com o mínimo. Eu gostaria muito de ver esse cenário sendo modificado, pois não acho justo isso. Espero que cada vez menos mulheres passem por situações constrangedoras, onde pessoas nos julgam como fracas, não merecedoras de estar ali ou que só estamos ali por quem alguém acha a gente "bonitinha". Isso é muito triste.	81

		Poucas mulheres no curso	1	No meu primeiro dia na faculdade o coordenador falou comigo “que legal, temos bastante meninas esse semestre” e nós éramos 4 no encontro. A partir daquele momento eu já tinha uma ideia do que estava por vir...	No meu primeiro dia na faculdade o coordenador falou comigo “que legal, temos bastante meninas esse semestre” e nós éramos 4 no encontro. A partir daquele momento eu já tinha uma ideia do que estava por vir... Adorei a iniciativa da pesquisa.	330
		Poucas referências	1	sao poucas referencias no dia a dia, me sinto no lugar errado diversas vezes	É difícil todos os dias ver que ao redor na area de tecnologia, sao poucas referencias no dia a dia, me sinto no lugar errado diversas vezes	352
		Preconceito a partir de estereótipos (mulher e vaidosa)	1	Ser mulher na TI já é complicado pelo simples fato de ser mulher. Agora, se a mulher for vaidosa, gostar de se arrumar e se vestir bem, a impressão que eu tenho, é que tudo fica ainda mais difícil,	Tem um outro estereótipo terrível na TI. Ser mulher na TI já é complicado pelo simples fato de ser mulher. Agora, se a mulher for vaidosa, gostar de se arrumar e se vestir bem, a impressão que eu tenho, é que tudo fica ainda mais difícil, aí é que ela não tem credibilidade nenhuma mesmo.	362
		Preconceito estrutural	2	A maioria deles não percebi maldade na fala, mas um preconceito estrutural e já enraizado, como se não percebessem a diferença nas comparações realizadas a mulheres e homens da instituição e sua capacidade.	Eu tive duas experiências bem distintas com relação a preconceito e igualdade de gênero na computação. A primeira, em uma instituição Pública Federal e no Nordeste, com uma proporção em torno de 8 homens para cada mulher nos cursos de computação, nos 9 anos que passei nela (graduação, mestrado e doutorado interrompido), eu não presenciei e nem senti na pele nenhum tipo de preconceito com relação ao gênero. Éramos tratadas sempre como iguais intelectualmente e na maioria das vezes as mulheres, tanto professoras como estudantes, estavam em destaque, em especial coordenando grupos. Vejo que o ambiente positivo da época pode ter sido influenciado pela presença de uma mulher como coordenadora do curso e de programas grandes nacionais, que era (e é) muito respeitada e admirada. A segunda experiência foi em uma instituição privada de renome e no Rio de Janeiro, com proporções homem/mulher que não consegui ainda identificar, mas maiores do que encontrei em 2002 (em um departamento com umas centenas de estudantes, lembro, no momento, de no máximo 20 mulheres). Nesta em um ano e meio já me deparei com vários comentários extremamente machistas feitos a mim ou outras alunas e professoras. A maioria deles não percebi maldade na fala, mas um preconceito estrutural e já enraizado, como se não percebessem a diferença nas comparações realizadas a mulheres e homens da instituição e sua capacidade.	149
				Já pensei que essa área não era pra mim pela forma como o mercado de trabalho e a academia me tratam, fico muito triste	Já pensei que essa área não era pra mim pela forma como o mercado de trabalho e a academia me tratam, fico muito triste mas tento lembrar que é o que eu gosto de fazer e o que me faz sentir realizada. Além de tudo, as mulheres que encontrei no caminho sempre foram extremamente competentes e fortes, parece que qualquer perfil de mulher diferente disso não sobrevive na área.	237
		Racismo	1	ser mulher preta, que trabalha com tecnologia	É extremamente desafiador ser mulher preta, que trabalha com tecnologia. Tudo é bem mais difícil para a gente, estamos sempre tentando provar que sabemos algo e muitas vezes ofertamos sugestões, que outros “homens” repetem e eles são ouvidos. Mas, com certeza, tudo isso serve para nos mostrar que o machismo ainda é presente no dia a dia, estamos avançando, sem dúvidas, mas é uma luta diária. Que essa luta seja para nos fortalecer e que jamais deixemos nossos sonhos de lado por conta de comentários, falas, etc. Lugar de mulher é onde ela quiser!	25

		Racismo/misogenia	1	meu isolamento durante o curso foi devido ao fato de ser uma mulher preta em um curso majoritariamente branco e masculino. Tenho essa sensação porque eu tive uma colega branca, que toda vez que eu saia de perto dela, as vezes para ir ao banheiro quando eu voltava, sempre tinha algum colega do curso querendo ajudá-la, ajuda que nunca me ofereceram.	Quanto mulher negra retinta, creio que essa discussão deveria também incluir raça, pois creio que boa parte do meu isolamento durante o curso foi devido ao fato de ser uma mulher preta em um curso majoritariamente branco e masculino. Tenho essa sensação porque eu tive uma colega branca, que toda vez que eu saia de perto dela, as vezes para ir ao banheiro quando eu voltava, sempre tinha algum colega do curso querendo ajudá-la, ajuda que nunca me ofereceram. Pouco tempo depois essa colega arranhou um emprego, o que a afastou do curso, e mesmo assim quando criaram um grupo no whatsapp para o curso ela foi adicionada, enquanto eu terminei o curso e nunca fui adicionada. Na verdade nunca nem me perguntaram se eu queria participar, inclusive meus colegas homens estavam nesse grupo. Entre outras situações que percebi diferença entre mim e ela.	318
		Síndrome do impostor	2	síndrome do impostor	Acho que no geral, o que mais me identifico é com a síndrome do impostor , que já me fez repensar sobre se estou no caminho certo.	140
				<p>174</p> <p>174</p>	<p>Meninas fiquem firmes, somos capazes e o mérito é nosso!!!!!! Não foi sorte, você tem a síndrome do impostor mas não significa q você é a impostora, você só não se valoriza porque a sociedade científica da computação reforça q não é nosso lugar mas é uma pena, porque cada vez mais vamos ocupar o lugar e sermos as melhores da turma, e isso incomoda... q eles se incomodem!!!! Bando de frouxo os homens, se tivessem gastando esse tempo q sacaneiam as mulheres para evoluir intelectualmente talvez... só talvez chegasse perto das evoluções que as mulheres fazem na ciência, Ada Lovelace que eu diga! Beijos de luz</p>	174
		Sobrecarga pela condição de ser mulher	3	MAS SEMPRE SOFRI COM AS CONSEQUENCIAS DO PATRIARCADO POR SER MULHER: TRABALHAR, ESTUDAR, FAZER COISAS DE CASA	EU NUNCA FUI ATACADA POR UM HOMEM NA AREA, MAS SEMPRE SOFRI COM AS CONSEQUENCIAS DO PATRIARCADO POR SER MULHER: TRABALHAR, ESTUDAR, FAZER COISAS DE CASA , SEM TER ESSE APOIO DA MINHA FAMILIA, E TENDO MUITA INSEGURANÇA COM MINHAS COMPETÊNCIAS.	104
				Se tivéssemos que nos preocupar apenas com estudar, seria ótimo.	Por ser mulher além de me preocupar com as atividades da universidade, eu tenho que me preocupar: se estou gorda, se meu cabelo está bagunçado, se minha roupa está adequada, se não está parecendo que estou usando sutiã, se estou sorrindo quando falo, se minha entonação de voz não ofende ninguém, se meu tênis não está sujo (aliás, mulher deveria usar salto), se minha maquiagem está pouca ou demais, se tem alguém em casa cuidando dos meus avós doentes, se deram comida e água pros animais, se não tem louça suja na pia, se o banheiro está limpo, se tem comida pra amanhã ou se preciso fazer compras, enfim. Se tivéssemos que nos preocupar apenas com estudar, seria ótimo.	203
				atraso da graduação das minhas colegas não é por falta de capacidade mas sim de oportunidade de dedicação total para a faculdade. Pode ser gravidez ou ter que auxiliar em casa com uma carga mais pesada do que um homem, e levando em conta questões financeiras e raciais adiciona ainda mais níveis de dificuldade	Muitas vezes o que eu vejo no atraso da graduação das minhas colegas não é por falta de capacidade mas sim de oportunidade de dedicação total para a faculdade. Pode ser gravidez ou ter que auxiliar em casa com uma carga mais pesada do que um homem, e levando em conta questões financeiras e raciais adiciona ainda mais níveis de dificuldade	382

Positivo	Apoio e incentivo docentes	1	Quem me ajudou a decidir foram meus professores do curso técnico, após uma conversa interessante de uma adolescente meio perdida que tinha ganhado uma bolsa pra ciência da computação com medo de não gostar, não se adaptar. Eles foram acolhedores, tiraram todas as minhas dúvidas e me perguntaram como eu me sentia quando estava programando ou realizando alguma atividade do curso. Para mim isso ajudou bastante quando eu ficava balançada pois eu lembrava que eu estava ali pq gostava	Eu fiz curso técnico de informática antes de entrar na graduação, das 10 meninas da sala entre 40 alunos, somente eu segui a carreira de informática e minhas colegas eram tão capazes ou até melhorar que eu em outras áreas. Mas faltava o incentivo as vezes da família e/ou amigos. Quem me ajudou a decidir foram meus professores do curso técnico, após uma conversa interessante de uma adolescente meio perdida que tinha ganhado uma bolsa pra ciência da computação com medo de não gostar, não se adaptar. Eles foram acolhedores, tiraram todas as minhas dúvidas e me perguntaram como eu me sentia quando estava programando ou realizando alguma atividade do curso. Para mim isso ajudou bastante quando eu ficava balançada pois eu lembrava que eu estava ali pq gostava	143
	Aprendizagem	1	aprendido coisas das quais nunca havia sequer ouvido e estou conseguindo aprender muito rápido	Tem sido bacana, eu tenho aprendido coisas das quais nunca havia sequer ouvido e estou conseguindo aprender muito rápido	26
	Aumento de entrada de mulheres no curso	1	Em meu ano de graduação, entraram muito mais mulheres na turma de Sistema de Informação do que de costume.	Em meu ano de graduação, entraram muito mais mulheres na turma de Sistema de Informação do que de costume.	216
	Capacidade independente de gênero	2	Sucesso e capacidade não dependem de gênero.	Sucesso e capacidade não dependem de gênero.	170
			as carreiras em tecnologia podem ser ocupadas tanto por homens quanto por mulheres, nada nos impede pois somos totalmente capazes!	Eu acredito que as carreiras em tecnologia podem ser ocupadas tanto por homens quanto por mulheres, nada nos impede pois somos totalmente capazes!	192
	Encantamento com o universo da tecnologia	1	tem se desafiado nesse universo da tecnologia, e cada dia me encanto mais e percebo que tenho muito a aprender.	Tudo que eu tenho a falar é que eu, sou uma mulher madura(52) que tem se desafiado nesse universo da tecnologia, e cada dia me encanto mais e percebo que tenho muito a aprender.	99
	Igualdade em habilidades cognitivas e na condição humana	1	somos todos humanos e possuímos habilidades cognitivas semelhantes	Sempre busquei resolver o meu, ciidar do meu, sem me preocupar com o que os outros pensam, e que somos todos humanos e possuímos habilidades cognitivas semelhantes	34

	Possibilidade na área para Pessoa com Deficiência	1	sou uma garota PCD e que com todos os desafios concluir o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de sistemas, terminando muito depois do desejado . Então não desistam ! Vocês são capazes e de ir muito além disso, e mundo profissional é incrível	Gostaria de compartilhar que eu sou uma garota PCD e que com todos os desafios concluir o tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de sistemas, terminando muito depois do desejado . Então não desistam ! Vocês são capazes e de ir muito além disso, e mundo profissional é incrível ❤️	119
	Ter representativa feminina	2	me sinto sortuda de ter entrado em uma turma com bastante mulheres, o que não deveria ser sorte, e sim algo comum, mas vejo já em um futuro próximo um caminho cada vez mais propício para que mais mulheres ingressem na área da tecnologia e desejo ser uma das mulheres que irá tornar esse cenário cada vez mais próximo e frequente.	No geral, minha experiência tem sido ótima, apesar de poucas situações terem gerado algum tipo de desconforto. Posso dizer que me sinto sortuda de ter entrado em uma turma com bastante mulheres, o que não deveria ser sorte, e sim algo comum, mas vejo já em um futuro próximo um caminho cada vez mais propício para que mais mulheres ingressem na área da tecnologia e desejo ser uma das mulheres que irá tornar esse cenário cada vez mais próximo e frequente.	253
			as mulheres que encontrei no caminho sempre foram extremamente competentes e fortes, parece que qualquer perfil de mulher diferente disso não sobrevive na área.	Já pensei que essa área não era pra mim pela forma como o mercado de trabalho e a academia me tratam, fico muito triste mas tento lembrar que é o que eu gosto de fazer e o que me faz sentir realizada. Além de tudo, as mulheres que encontrei no caminho sempre foram extremamente competentes e fortes, parece que qualquer perfil de mulher diferente disso não sobrevive na área.	237
	Ter representativa feminina (professoras, grupos femininos)	1	A presença de grupos femininos e professoras que nos abracem fez toda a diferença para mim e não me deixou desistir dessa graduação	A presença de grupos femininos e professoras que nos abracem fez toda a diferença para mim e não me deixou desistir dessa graduação. Acredito que precisamos que essas políticas de incentivo comecem desde o ensino fundamental e médio...	304
	Ter representatividade feminina - Ada Lovelace	1	só talvez chegassem perto das evoluções que as mulheres fazem na ciência, Ada Lovelace que eu diga!	Meninas fiquem firmes, somos capazes e o mérito é nosso!!!! Não foi sorte, você tem a síndrome do impostor mas não significa q você é a impostora, você só não se valoriza porque a sociedade científica da computação reforça q não é nosso lugar mas é uma pena, porque cada vez mais vamos ocupar o lugar e sermos as melhores da turma, e isso incomoda... q eles se incomodem!!!! Bando de frouxo os homens, se tivessem gastando esse tempo q sacaneiam as mulheres para evoluir intelectualmente talvez... só talvez chegassem perto das evoluções que as mulheres fazem na ciência, Ada Lovelace que eu diga! Beijos de luz	174
	Ter representatividade feminina (por exemplo, professoras)	5	Por mais professoras dentro da ti.	Por mais professoras dentro da ti. Na graduação eu só tive professoras em matérias que não eram da Ti	383
		essas materias as que tinham como opção professoras mulheres eu puxei, e de fato me sentia mais avontade em tirar minhas dúvidas e minhas notas foram bem melhores	Inicialmente na graduação reprovei em algumas materias, para essas materias as que tinham como opção professoras mulheres eu puxei, e de fato me sentia mais avontade em tirar minhas dúvidas e minhas notas foram bem melhores	148	

			<p>Éramos tratadas sempre como iguais intelectualmente e na maioria das vezes as mulheres, tanto professoras como estudantes, estavam em destaque, em especial coordenando grupos. Vejo que o ambiente positivo da época pode ter sido influenciado pela presença de uma mulher como coordenadora do curso e de programas grandes nacionais, que era (e é) muito respeitada e admirada.</p>	<p>Eu tive duas experiências bem distintas com relação a preconceito e igualdade de gênero na computação.</p> <p>A primeira, em uma instituição Pública Federal e no Nordeste, com uma proporção em torno de 8 homens para cada mulher nos cursos de computação, nos 9 anos que passei nela (graduação, mestrado e doutorado interrompido), eu não presenciei e nem senti na pele nenhum tipo de preconceito com relação ao gênero. Éramos tratadas sempre como iguais intelectualmente e na maioria das vezes as mulheres, tanto professoras como estudantes, estavam em destaque, em especial coordenando grupos. Vejo que o ambiente positivo da época pode ter sido influenciado pela presença de uma mulher como coordenadora do curso e de programas grandes nacionais, que era (e é) muito respeitada e admirada.</p> <p>A segunda experiência foi em uma instituição privada de renome e no Rio de Janeiro, com proporções homem/mulher que não consegui ainda identificar, mas maiores do que encontrei em 2002 (em um departamento com umas centenas de estudantes, lembro, no momento, de no máximo 20 mulheres). Nesta em um ano e meio já me deparei com vários Comentários extremamente machistas feitos a mim ou outras alunas e professoras. A maioria deles não percebi maldade na fala, mas um preconceito estrutural e já enraizado, como se não percebessem a diferença nas comparações realizadas a mulheres e homens da instituição e sua capacidade.</p>	149
			<p>é uma grande inspiração para mim e foi uma das primeiras e únicas a falar abertamente desse tema nas turmas que lecionava, muitas vezes era só eu e ela na sala e me sentia ouvida e inspirada a ser como ela um dia</p> <p>Também é um grande modelo para mim e são mulheres assim que fazem as alunas de computação chegarem até o final.</p>	<p>Apesar de tudo isso, tenho certeza que continuarei minha jornada e pesquisas como essas me fazem me sentir vista. A professora Larissa Rocha é uma grande inspiração para mim e foi uma das primeiras e únicas a falar abertamente desse tema nas turmas que lecionava, muitas vezes era só eu e ela na sala e me sentia ouvida e inspirada a ser como ela um dia. A professora Cláudia também é um grande modelo para mim e são mulheres assim que fazem as alunas de computação chegarem até o final. Parabéns pela pesquisa ❤️</p>	173
			<p>Quando tive minha primeira aula com uma professora, fiquei feliz em poder me imaginar em um lugar o qual poucas mulheres estão</p>	<p>Quando tive minha primeira aula com uma professora, fiquei feliz em poder me imaginar em um lugar o qual poucas mulheres estão, e entrei nessa área por acreditar que seria sensacional servir de exemplo para outras que virão.</p>	79
	Papel também dos homens na conscientização de gênero	1	<p>São os homens que podem influenciar nos grupos de amigos deles.</p>	<p>é uma tarefa que precisa incluir também homens e não apenas mulheres. São os homens que podem influenciar nos grupos de amigos deles.</p>	298
	Amizades em ambiente acadêmico	1	<p>fazer amizades no ambiente de estudo (do sexo masculino e feminino) se tornou mais leve e tranquilo.</p>	<p>Por mais que na minha sala não tenha uma quantidade significativa de mulheres, fazer amizades no ambiente de estudo (do sexo masculino e feminino) se tornou mais leve e tranquilo.</p>	274
	Troca/colaboração entre pares e docentes	1	<p>ficou meio a meio e era muito legal as trocas entre todos até os professores adoravam as trocas com a gente</p>	<p>Na minha sala apesar de entrarem mais homens no último período ficou meio a meio e era muito legal as trocas entre todos até os professores adoravam as trocas com a gente e sempre que se dividia os grupos nos dividíamos para que cada um tivesse duas meninas pra ficar diverso</p>	63

Comentários sobre Sentimentos	Sentimentos Positivos	Sentimento de Aceitação	1	Eu tenho muita sorte, não me sinto reprimida nas minhas aulas	Eu tenho muita sorte, não me sinto reprimida nas minhas aulas e acho que todas as mulheres que desejam ingressar na área deviam ter essa experiência.	258
		Sentimento de acolhimento	1	Sou muito bem acolhida principalmente por ser mulher	Sou muito bem acolhida principalmente por ser mulher é me sinto muito confortável mesa área de atuação	72
		Sentimento de Capacidade	4	Espero melhorar cada dia mais.	Espero melhorar cada dia mais.	247
				Que a mulher é totalmente capaz de ser uma profissional da área da tecnologia	Que a mulher é totalmente capaz de ser uma profissional da área da tecnologia	346
			eu trabalhei um tempo em uma empresa onde eu era a única mulher do time (na verdade a primeira mulher). Mas lá eu fui muito bem respeitada e nunca duvidei das minhas capacidades. Muito pelo contrário, todos os integrantes do time sempre me elogiavam pelo meu desempenho ("você é uma máquina de tao rápida").	Apesar dessa experiencia na graduação e atualmente no doutorado, eu trabalhei um tempo em uma empresa onde eu era a única mulher do time (na verdade a primeira mulher). Mas lá eu fui muito bem respeitada e nunca duvidei das minhas capacidades. Muito pelo contrário, todos os integrantes do time sempre me elogiavam pelo meu desempenho ("você é uma máquina de tao rápida") . Então parece que o fato de não ter mulheres não é o único fator, talvez os homens do ambiente serem machistas ou não influenciam mais negativamente.	348	
				No geral, meus colegam se pegam muito com o fato do que você consegue mostrar e onde você consegue chegar. E não se sou mulher ou não.	Em minha universidade estou muito surpreendida como minhas habilidades e competências não estão sendo invalidadas. No geral, meus colegam se pegam muito com o fato do que você consegue mostrar e onde você consegue chegar. E não se sou mulher ou não. Isso é uma novidade realmente, já que tive oportunidade de estudar em uma universidade pública fazendo Física, e lá tive uma experiência totalmente diferente.	49
	Sentimento de validação	1	Em minha universidade estou muito surpreendida como minhas habilidades e competências não estão sendo invalidadas.	Em minha universidade estou muito surpreendida como minhas habilidades e competências não estão sendo invalidadas. No geral, meus colegam se pegam muito com o fato do que você consegue mostrar e onde você consegue chegar. E não se sou mulher ou não. Isso é uma novidade realmente, já que tive oportunidade de estudar em uma universidade pública fazendo Física, e lá tive uma experiência totalmente diferente.	49	
	Sentimentos Negativos	Sentimento de atraso e desconhecimento da área	1	Me senti muito atrasada perante a classe que iniciei pois a maioria tinha conhecimento prévio da área coisa que para mim era novo!	Me senti muito atrasada perante a classe que iniciei pois a maioria tinha conhecimento prévio da área coisa que para mim era novo!	398
		Sentimento de Desconforto	1	desconforto	Gostei do questionário, pois abriu uma reflexão para saber se meu desconforto não é o resultado arraigado de outras experiências machistas, além de despertar o interesse para saber se há ações de inclusão de gênero na instituição que estudo.	221
		Sentimento de Deslocamento	1	Tenho me sentido bastante deslocada por ser praticamente a segunda mulher da turma... nós mulheres só estamos lá pra atrapalhar..	Tenho me sentido bastante deslocada por ser praticamente a segunda mulher da turma onde só tem onde que considera que lá é o território deles e nós mulheres só estamos lá pra atrapalhar..	281

		Sentimento de Exclusão	1	sinto-me excluída e inferiorizada pelo ambiente acadêmico.	Nunca me senti inferior por ser mulher, mas por não ser marxista, feminista e comunista, sinto-me excluída e inferiorizada pelo ambiente acadêmico.	343
		Sentimento de Fracasso	1	sensação de tempo perdido e fracasso	estou no ultimo semestre e não me sinto capacitada para trabalhar na area, sensação de tempo perdido e fracasso	38
		Sentimento de Frustração, raiva e revolta	2	é um verdadeiro inferno	é um verdadeiro inferno	64
		Sentimento de frustração, raiva e revolta		Eu passei por um inferno no início do curso[Eu passei por um inferno no início do curso. Machuca muito sentir que ninguém pode te ajudar, é desesperador. Fui chamada de muitos nomes chulos, tive minha inteligência questionada e atentei contra mim mesma algumas vezes, espero que ninguém passe por isso.	345
		Sentimento de Incapacidade	3	Isto gerou em mim um sentimento de que a empresa precisava que as mulheres provassem algo a mais para poder fazer parte do quadro de funcionários.	Gostaria de compartilhar uma experiência que tive na busca de estágio. Fiz um teste de código de uma empresa específica. Concorri a duas vagas idênticas para estágio como desenvolvedora, ambas da mesma empresa e divulgadas ao mesmo tempo. A descrição da vaga, requisitos, atividades e remuneração oferecida eram idênticas. A única diferença entre as vagas era que uma delas era afirmativa para mulheres. Nesta vaga que era afirmativa para mulheres, o teste de código era consideravelmente mais complexo e exigia mais conhecimento do que o teste da vaga que era para ambos os gêneros. Isto gerou em mim um sentimento de que a empresa precisava que as mulheres provassem algo a mais para poder fazer parte do quadro de funcionários.	172
		Sentimento de Incapacidade		me sinto capacitada para trabalhar na area	estou no ultimo semestre e não me sinto capacitada para trabalhar na area , sensação de tempo perdido e fracasso	38
		Sentimento de Incapacidade		me faz questionar muito a minha capacidade, visto que não sou considerada pelos meus colegas e professores como os meus colegas homens são.	Me sinto sozinha a maior parte do tempo, em muitas turmas sou a única mulher e isso me faz questionar muito a minha capacidade, visto que não sou considerada pelos meus colegas e professores como os meus colegas homens são.	47
		Sentimento de insegurança	2	E TENDO MUITA INSEGURANÇA COM MINHAS COMPETÊNCIAS.	EU NUNCA FUI ATACADA POR UM HOMEM NA AREA, MAS SEMPRE SOFRI COM AS CONSEQUENCIAS DO PATRIARCADO POR SER MULHER: TRABALHAR, ESTUDAR, FAZER COISAS DE CASA, SEM TER ESSE APOIO DA MINHA FAMILIA, E TENDO MUITA INSEGURANÇA COM MINHAS COMPETÊNCIAS.	104
		Sentimento de Insegurança		falta de confiança afetando a graduação de mulheres não só a tal ponto onde elas desistem da graduação. essa insegurança as impedindo de se explorar e arriscar,	Vejo a falta de confiança afetando a graduação de mulheres não só a tal ponto onde elas desistem da graduação. Mas essa insegurança as impedindo de se explorar e arriscar, se formando sendo carregadas por homens e ao final da graduação se sentindo ainda mais despreparadas.	358
		Sentimento de isolamento	1	Machuca muito sentir que ninguém pode te ajudar	Eu passei por um inferno no início do curso. Machuca muito sentir que ninguém pode te ajudar, é desesperador. Fui chamada de muitos nomes chulos, tive minha inteligência questionada e atentei contra mim mesma algumas vezes, espero que ninguém passe por isso.	345

		Sentimento de Perseguição	1	Então, esse sentimento de que fomos perseguidas de alguma forma nos deixou marcas. Graças a isso, mudei de universidade e não me arrependo dessa mudança. Foi o que me reergueu e me fez continuar nessa carreira, até mesmo como professora de Engenharia de Software.	Para mim, foi fundamental ter professores homens que me encorajassem, mesmo que os meus colegas não o fizessem. Várias vezes, eu preferia fazer o trabalho sozinha. Eu sempre tive mais dificuldade e, então, levava mais tempo para fazer os exercícios e assimilar o que estava sendo passado. Para mim, fazer trabalho em grupo era desconfortável e gerava estresse. No final, meu rendimento com o grupo se resumia às tarefas menos técnicas. Isto é, escrever relatórios, organizar e-mails e agenda de encontros, montar o design da página e apresentar o projeto. Já a parte técnica ficava para os meus colegas. Então, depois de um tempo, resolvi fazer os trabalhos mais sozinha ou com amigas. Infelizmente, quando decidi fazer programação com minha amiga, acabamos reprovando. O professor foi extremamente desagradável. Ele disse que, como não havíamos ido à aula para tirar dúvidas, nosso trabalho não estava bom. O fato é que o combinado não era ter aula, nem éramos obrigadas a ir tirar dúvidas. O acordo que o Professor tinha feito com os alunos é que o laboratório e ele estavam disponível para dúvidas, mas que todos teriam presença marcada. Nós não tínhamos dúvidas e estávamos fazendo o trabalho normalmente. Mas quando chegou a hora dele ver nosso código, ele começou a descontar pontos. Nós tínhamos feito e testado todos os requisitos. Ele simplesmente começou a achar falhas no código fonte. Como os critérios de avaliação era genéricos então qualquer coisa ele poderia descontar. O que ele queria, na verdade, era nossa presença em todas as suas aulas. Lembro-me de que não comparecemos a três encontros, durante o semestre foram dez. Nosso colega homem não foi em nenhum e passou. Então, esse sentimento de que fomos perseguidas de alguma forma nos deixou marcas. Graças a isso, mudei de universidade e não me arrependo dessa mudança. Foi o que me reergueu e me fez continuar nessa carreira, até mesmo como professora de Engenharia de Software.	256
		Sentimento de solidão	2	Me sinto sozinha a maior parte do tempo, em muitas turmas sou a única mulher	Me sinto sozinha a maior parte do tempo, em muitas turmas sou a única mulher e isso me faz questionar muito a minha capacidade, visto que não sou considerada pelos meus colegas e professores como os meus colegas homens são.	47
		Sentimento de solidão		Me sinto muito sozinha na vdd, já que na minha sala atualmente só tem 2 meninas É solitário passar anos estudando assim	Me sinto muito sozinha na vdd, já que na minha sala atualmente só tem 2 meninas , e os meninos tem brincadeiras que não são legais, se é que vc me entende, então é solitário passar anos estudando assim	58
Sugestões	Discente	Aceitar desafios e aprender com os erros	1	estar aberto a desafios e sempre buscar aprender com os erros.	Necessário buscar oportunidades de estágio, participar de projetos extracurriculares e eventos da área, e desenvolver habilidades de comunicação e colaboração. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade de crescimento, estar aberto a desafios e sempre buscar aprender com os erros . A rede de contatos também é crucial; manter contato com professores, colegas e profissionais da indústria pode abrir portas para oportunidades futuras.	70
		Importância do apoio e colaboração entre pares	1	apoio mútuo entre os colegas, independentemente do gênero. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para o crescimento acadêmico e profissional de todos os estudantes.	Gostaria de destacar a importância do apoio mútuo entre os colegas, independentemente do gênero. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para o crescimento acadêmico e profissional de todos os estudantes . Além disso, encorajo a busca por oportunidades de estágio, projetos extracurriculares e participação em comunidades técnicas, pois essas experiências complementam o aprendizado em sala de aula e oferecem visões valiosas sobre a aplicação prática dos conceitos estudados. Por fim, é essencial manter a curiosidade e a disposição para aprender constantemente, pois a tecnologia está em constante evolução e há sempre algo novo para explorar e descobrir.	233
		Busca por estágio, atividades extracurriculares e participação em comunidades técnicas	1	apoio mútuo entre os colegas, independentemente do gênero. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para o crescimento acadêmico e profissional de todos os estudantes.	Gostaria de destacar a importância do apoio mútuo entre os colegas, independentemente do gênero. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para o crescimento acadêmico e profissional de todos os estudantes. Além disso, encorajo a busca por oportunidades de estágio, projetos extracurriculares e participação em comunidades técnicas , pois essas experiências complementam o aprendizado em sala de aula e oferecem visões valiosas sobre a aplicação prática dos conceitos estudados. Por fim, é essencial manter a curiosidade e a disposição para aprender constantemente, pois a tecnologia está em constante evolução e há sempre algo novo para explorar e descobrir.	233

Candidatar-se a vagas de emprego	1	se aplique pras vagas	Continue e se aplique pras vagas , mesmo achando que n esteja 100% capacitada para isso.	74
Continuar estudando	1	Compartilho com todas as mulheres que gostam desta área que continuem a estudar	Compartilho com todas as mulheres que gostam desta área que continuem a estudar e a não temer, nem recuar diante de falas, discriminações, rejeições.	151
Desenvolver habilidades de comunicação e colaboração	1	desenvolver habilidades de comunicação e colaboração	Necessário buscar oportunidades de estágio, participar de projetos extracurriculares e eventos da área, e desenvolver habilidades de comunicação e colaboração . Além disso, é importante cultivar uma mentalidade de crescimento, estar aberto a desafios e sempre buscar aprender com os erros. A rede de contatos também é crucial; manter contato com professores, colegas e profissionais da indústria pode abrir portas para oportunidades futuras.	70
Fazer networking	1	A rede de contatos também é crucial; manter contato com professores, colegas e profissionais da indústria pode abrir portas para oportunidades futuras.	Necessário buscar oportunidades de estágio, participar de projetos extracurriculares e eventos da área, e desenvolver habilidades de comunicação e colaboração. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade de crescimento, estar aberto a desafios e sempre buscar aprender com os erros. A rede de contatos também é crucial; manter contato com professores, colegas e profissionais da indústria pode abrir portas para oportunidades futuras.	70
Manter a curiosidade e a disposição para aprender	1	manter a curiosidade e a disposição para aprender constantemente	Gostaria de destacar a importância do apoio mútuo entre os colegas, independentemente do gênero. A colaboração e o compartilhamento de conhecimento são fundamentais para o crescimento acadêmico e profissional de todos os estudantes. Além disso, encorajo a busca por oportunidades de estágio, projetos extracurriculares e participação em comunidades técnicas, pois essas experiências complementam o aprendizado em sala de aula e oferecem visões valiosos sobre a aplicação prática dos conceitos estudados. Por fim, é essencial manter a curiosidade e a disposição para aprender constantemente , pois a tecnologia está em constante evolução e há sempre algo novo para explorar e descobrir.	233
Não duvidar de si mesma	1	é importante não duvidar de si mesma também.	Como deve ser com todos os cursos, é uma área com bastante comparação. Nela, homens não se importam tanto quando outros conseguem fazer ou saber algo que eles não fizeram ou souberam, mas se sentem incomodados quando é uma mulher que consegue e tentam disfarçar a surpresa, então é importante não duvidar de si mesma também .	66
Não temer ou recuar a falas, discriminações e afins	3	não temer, nem recuar diante de falas, discriminações, rejeições.	Compartilho com todas as mulheres que gostam desta área que continuem a estudar e a não temer, nem recuar diante de falas, discriminações, rejeições .	151
		se impor e não desistir do que deseja.	Fortalecer os grupos de apoio, se impor e não desistir do que deseja .	287
		ignorar algumas piadas de mau gosto, pensar sempre no seu objetivo é que podemos ser melhor que muitos que estão ali.	Não desistir e ignorar algumas piadas de mau gosto, pensar sempre no seu objetivo é que podemos ser melhor que muitos que estão ali . Hoje sou programadora Cobol, mas quando iniciei como estagiária, eu escutei de um colega de sala que nós mulheres seria as últimas a conseguir uma vaga no mercado. Eu ri, porque em 2 semestre de faculdade eu já estava empregada em um dos maiores bancos do Brasil como estagiária. Enquanto os piadista estava lá tentando ser algo.	399
Participar de atividades extra curriculares	1	buscar oportunidades de estágio, participar de projetos extracurriculares e eventos da área	Necessário buscar oportunidades de estágio, participar de projetos extracurriculares e eventos da área , e desenvolver habilidades de comunicação e colaboração. Além disso, é importante cultivar uma mentalidade de crescimento, estar aberto a desafios e sempre buscar aprender com os erros. A rede de contatos também é crucial; manter contato com professores, colegas e profissionais da indústria pode abrir portas para oportunidades futuras.	70
Prática de assuntos de interesse	1	praticar aquilo que se interessa	Não deixe de praticar aquilo que se interessa .	4

	Resiliência	6	É preciso resiliência e mostrar que somos capazes de coisas incríveis como qualquer outro ser humano.	Eu demorei alguns anos para tomar coragem de entrar na área, mas agora que estou, não me vejo mais fazendo outra coisa. É preciso resiliência e mostrar que somos capazes de coisas incríveis como qualquer outro ser humano.	167	
			meninas que entram nessa área não pensem nunca em desistir seguir em frente mesmo que alguém se coloque a frente duvidando que você não pode fazer o mesmo serviço	Que as meninas que entram nessa área não pensem nunca em desistir e que pra tudo tem um jeito de se ajustar e seguir em frente mesmo que alguém se coloque a frente duvidando que você não pode fazer o mesmo serviço	242	
			é importante que as mulheres "criem casca" de certa forma,	Acho que pra além da proteção/prevenção dos problemas acontecerem, é importante que as mulheres "criem casca" de certa forma , e aprendam a se impor em frente à homens machistas. Porque a realidade infelizmente não é ideal e vai demorar a ser.	388	
			em algum momento vamos ter vontade de desistir, então nada é fácil, e faculdade é só uma fase que vai passar, siga em frente !	Qualquer curso que fomos fazer, em algum momento vamos ter vontade de desistir, então nada é fácil, e faculdade é só uma fase que vai passar, siga em frente !	188	
			Embora pareça que vai dar tudo errado, uma hora melhora	Embora pareça que vai dar tudo errado, uma hora melhora	191	
			Não desistir	Não desistir e ignorar algumas piadas de mau gosto, pensar sempre no seu objetivo é que podemos ser melhor que muitos que estão ali. Hoje sou programadora Cobol, mas quando iniciei como estagiária, eu escutei de um colega de sala que nós mulheres seria as últimas a conseguir uma vaga no mercado. Eu ri, porque em 2 semestre de faculdade eu já estava empregada em um dos maiores bancos do Brasil como estagiária. Enquanto os piadista estava lá tentando ser algo.	399	
	Seja confiante	1	seja firme na confiança de que você será a melhor no que faz, independente se tiverem outros a seu nível.	Existem coisas que falando para homens não é o suficiente, então faça mais e não perca tempo com os babacas que aparecem querendo se mostrar melhor do que você. O que importa é o que você sabe sobre você mesma e seja firme na confiança de que você será a melhor no que faz, independente se tiverem outros a seu nível.	129	
	Mulher	Resiliência	1	Que as mulheres venham persistir na área da tecnologia!	Que as mulheres venham persistir na área da tecnologia!	254
	Docente e Instituições	Oferta de oficinas de aperfeiçoamento, mentorias, e outros	1	Ofertando oficinas de aperfeiçoamento, mentorias e etc	Paciência com aquelas que estão começando agora, e ainda não dominam o assunto tecnologia e programação. Ofertando oficinas de aperfeiçoamento, mentorias e etc pois muitas delas vieram de um ensino simples, sem o preparo da informática básica necessária. Desse modo, ao voltar a atenção para a preocupação em seu entendimento será possível formar mulheres dominantes na área de TI	98
		Paciência com quem está começando na área	1	Paciência com aquelas que estão começando agora, e ainda não dominam o assunto tecnologia e programação.	Paciência com aquelas que estão começando agora, e ainda não dominam o assunto tecnologia e programação. Ofertando oficinas de aperfeiçoamento, mentorias e etc pois muitas delas vieram de um ensino simples, sem o preparo da informática básica necessária. Desse modo, ao voltar a atenção para a preocupação em seu entendimento será possível formar mulheres dominantes na área de TI	98
Instituições	Turno do curso	2	curso pudesse ser a noite	Que o curso pudesse ser a noite , pós afeta muito quem precisa trabalhar e conciliar o curso	18	
			Poderia não ser diurno (o dia inteiro). Para possibilitar o descanso, estudo e trabalho do estudante	É um curso demorado e que pouco dá para conciliar trabalho e estudo. Poderia não ser diurno (o dia inteiro). Para possibilitar o descanso, estudo e trabalho do estudante	24	

	Ações de empregabilidade	1	As universidades poderiam ter ações de empregabilidade voltada para mulheres.	As universidades poderiam ter ações de empregabilidade voltada para mulheres.	257
	Formações e Campanhas de Combate ao assédio	1	O Movimento de Mulheres Olga Benário vem atuando no combate a violência de gênero na instituição por meio de Formações e Campanhas de combate ao assédio.	O Movimento de Mulheres Olga Benário vem atuando no combate a violência de gênero na instituição por meio de Formações e Campanhas de combate ao assédio.	360
Poder Público e Instituições	Oferta de segurança física a mulheres	1	Acho que pecamos até no mais básico, que é oferecer segurança física a essas mulheres... Conheço inclusive mulheres que mesmo querendo e passando no vestibular para fazer faculdade de computação não se matricularam justamente por só ter a opção de ser noturno e não se sentirem seguras de ir ao campus a noite.	Acho que pecamos até no mais básico, que é oferecer segurança física a essas mulheres. Tem aulas que por mais que eu tenha interesse, eu simplesmente não faço porque é a noite e não me sinto segura de estar no campus a noite ou de voltar para casa sozinha já estando escuro. Conheço inclusive mulheres que mesmo querendo e passando no vestibular para fazer faculdade de computação não se matricularam justamente por só ter a opção de ser noturno e não se sentirem seguras de ir ao campus a noite.	344
	Políticas de incentivo em todos os níveis de ensino	1	Acredito que precisamos que essas políticas de incentivo comecem desde o ensino fundamental e médio...	A presença de grupos femininos e professoras que nos abracem fez toda a diferença para mim e não me deixou desistir dessa graduação. Acredito que precisamos que essas políticas de incentivo comecem desde o ensino fundamental e médio...	304
Toda a comunidade	Atração de mulheres	1	Precisamos atrair mais mulheres e fazê-las sentirem seguras.	Precisamos atrair mais mulheres e fazê-las sentirem seguras.	292
	Fortalecer grupos de apoio	2	Fortalecer os grupos de apoio	Fortalecer os grupos de apoio , se impor e não desistir do que deseja.	287
			Ter grupos que promovem a aproximação das mulheres da área ou do mesmo curso é muito importante para gerar um sentimento de pertencimento e ter uma rede de apoio durante as dificuldades do curso.	Ter grupos que promovem a aproximação das mulheres da área ou do mesmo curso é muito importante para gerar um sentimento de pertencimento e ter uma rede de apoio durante as dificuldades do curso.	319
	Grupos de estudos de mulheres	1	grupos de estudos de mulheres	queria que tivesse grupos de estudos de mulheres	7
	Iniciativas para mulheres e mães	1	Participei de alguns bootcamps para mulheres, e falta mais iniciativas como essas, principalmente para quem é mãe	Participei de alguns bootcamps para mulheres, e falta mais iniciativas como essas, principalmente para quem é mãe , não sou, mas vejo muitas tentando transição de carreira	193